

УРБАНИЗАЦИЯ - ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Балтабаев Махмуд

Старший преподаватель, Тошкентского университета преподаваемых предметов, Узбекистан, г.Ташкент, улица Гавхар 1 дом, 100149

maxmud_b1967@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13326081>

Аннотация: Автор статьи ставит вопросы о значимости урбанизации для Узбекистана, как залога устойчивого экономического развития – поднятии политического, экономического и культурного статуса.

:

В Узбекистане, в рамках реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям, все шире используются новые инструменты и механизмы, обеспечивающие высокие темпы экономического роста страны с учетом мировой практики, к числу которых можно отнести переход к активной государственной политике урбанизации.

В Послании Президента Республики Узбекистан от 28 декабря 2018 года было подчеркнуто, что «на сегодняшний день уровень урбанизации в стране составляет 35,5 процента, и если не принять меры уже сегодня, то есть вероятность снижения данного показателя».

Урбанизация (от лат. *Urbanus* — городской) — процесс повышения роли городов, городской культуры и «городских отношений» в развитии общества, увеличение численности городского населения по сравнению с сельским и «трансляция» сформировавшихся в городах высших культурных образцов за пределы городов. Предпосылки урбанизации — развитие торговли, ремесла, науки и рост в городах промышленности, развитие их культурных и политических функций, механизация сельского хозяйства, безработица в сельской местности. Урбанизации характерны приток в города сельского населения и возрастающее маятниковое движение населения из сельского окружения и ближайших малых городов в крупные города (на работу, по культурно-бытовым надобностям и пр.). Процесс приток сельского населения в города опережает потребность в рабочей силе, что часто приводит к росту безработицы, обострению социально-экономических проблем. В то же время, урбанизация, благодаря быстрому снижению рождаемости в индустриальном обществе, способствует сглаживанию отрицательных последствий демографического взрыва в развивающихся странах.

Целью концепции урбанизации, как и любой долгосрочной стратегии развития, является обеспечение устойчивого экономического роста и повышение благосостояния населения за счет комплексного развития городов и городских агломераций, которые станут привлекательными для трудовых и инвестиционных ресурсов, а также для концентрации научного, инновационного и культурного потенциалов. «Расширение сети городов-спутников вокруг крупных городов, а также

слияние отдельных городов становятся немаловажным аспектом развития урбанизации», — сказал чиновник.

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ УРБАНИЗАЦИИ

(The United Nations Department of Economic and Social Affairs: Urban Population Index 2023)

Рейтинг	Страна	Городское население(%)
1	Гонконг	100.0
2	Кувейт	100.0
3	Монако	100.0
5	Сингапур	100.0
14	Япония	91.7
35	США	82.5
60	Россия	74.6
123	Туркменистан	52.0
126	Узбекистан	50.4
193	Лихтен-штейн	14.3
194	Новая Гвинея	13.1
195	Бурунди	12.7

К 2030 году 60% населения Узбекистана будет проживать в городах, этот показатель приблизится к мировому уровню — такую стратегическую цель поставил в своем послании Олий Мажлису в декабре 2018 года глава государства.

С процессом урбанизации связано обеспечение:

- устойчивого экономического развития; относительно высокого уровня и качества жизни населения;
- эффективное использование земельных участков;
- комплексное развитие городов путем сбалансированности экономических, социальных и экологических факторов и предпосылок;
- решения приоритетных задач индустриально-инновационного развития и внедрения цифровой экономики;
- оптимального сочетания развития больших, средних и малых городов;
- формирования эффективных форм пространственной организации расселения через городские агломерации, создания в городах промышленных зон, технопарков, инновационных центров и др.;
- широкомасштабной реализации строительства жилья, объектов социальной и производственной инфраструктуры.

Основными организационно-экономическими механизмами реализации активной политики урбанизации является:

- разработка концепции урбанизации в Республике Узбекистан до 2030 года;
- разработка пакета документов по стратегическому планированию, долгосрочных прогнозов социально-экономического развития страны, регионов и городов, генеральной схемы расселения населения, схемы развития и размещения инфраструктурных объектов, генеральных планов с их увязкой в единую систему;
- создание Агентства урбанизации при Министерстве экономики и промышленности Республики Узбекистан для проведения единой целенаправленной государственной политики в области урбанизации, координации различных министерств, ведомств и местных органов власти, ответственных за комплексное развитие городов по отдельным направлениям, включая научное, проектно-изыскательное обеспечение;
- проведение специального обследования (инвентаризации) по определению перспективных сельских населенных пунктов, городских поселков и малых городов, которые могут стать локомотивами урбанизационных процессов, а также средних и крупных городов, которые могут быть точками устойчивого развития экономики регионов;
- процессы урбанизации, наряду с жилищным строительством, должны быть увязаны непосредственно с индустриально-инновационным развитием городов с использованием цифровых технологий, рациональным размещением промышленных предприятий в городах, исходя из их потенциала, конкретизации инвестиционных программ и проектов в разрезе отдельных категорий городов;
- формирование городов – спутников вокруг г.Ташкента, областных центров, целенаправленное регулирование создаваемых городских агломераций;
- создание благоприятной инвестиционной среды и условий для размещения производственных и социальных объектов со статусом наиболее перспективных городов – лидеров экономического развития, формирование рынка земельных участков;
- повышение самостоятельности и ответственности хокимиятов городов за обеспечение их устойчивого развития, за счет эффективного использования природно-экономического потенциала, бюджетных и внебюджетных источников, а также создаваемого специального фонда урбанизации;
- эффективное использование созданных и намечаемых свободных экономических зон, особенно малых промышленных зон в целях активизации процессов урбанизации;
- совершенствование статистического учета численности городского населения путем их гармонизации с международными стандартами и рейтингами.

Из Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию процессов урбанизации» от 10 января 2019 года

Считать основными направлениями коренного совершенствования процессов урбанизации в стране:

- активизацию процессов урбанизации на основе реализации принципиально новой жилищной политики,
- гарантирование реализации права собственности на земельные участки для физических и юридических лиц под жилыми, нежилыми зданиями и строениями,
- создание условий для свободного перемещения населения из сельской местности в города,
- обеспечение повышения благосостояния населения крупных городов,
- широкое внедрение прогрессивного международного опыта управления средними городами,
- расширение сети городов-спутников, прилегающих к крупным городам.

Образовать:

- Агентство урбанизации при Министерстве экономики и промышленности Республики Узбекистан;
- Фонд развития урбанизации при Министерстве экономики и промышленности Республики Узбекистан.

До 1 июля 2019 года внести проект постановления Президента Республики Узбекистан об утверждении Концепции развития урбанизации в Республике Узбекистан до 2030 года.

До 1 июня 2019 года внести проект постановления Президента Республики Узбекистан об утверждении основных прогнозных параметров государственных программ комплексного жилищного строительства на 2020-2025 годы.

До 1 ноября 2019 года сформировать перечень населенных пунктов, преобразуемых в среднесрочном периоде в города-спутники.

Утвердить «Дорожную карту» по обеспечению регулирования урбанизации в Республике Узбекистан.

По существу, население малых городов и поселений, занимаясь в основном сельскохозяйственным трудом, ведет типичный сельский образ жизни. Для этих категорий городов характерными являются их монопрофильность, высокий уровень безработицы, изношенность объектов производственной и социальной инфраструктур, неудовлетворительное состояние транспортной коммуникации и сферы услуг, нехватка финансовых средств и квалифицированных кадров.

Основными причинами сложившегося уровня урбанизации являются: реализация преимущественно крупных инвестиционных проектов в добывающей промышленности, что не

способствовало индустриализации городов. Отмечена низкая мобильность сельского населения и высокий уровень внешней миграции, а также отсутствие целенаправленной политики урбанизации, направленной на комплексное и устойчивое развитие городов. Для преодоления имеющихся диспропорций и системных проблем Президентом Узбекистана в январе 2019 года принят Указ «О мерах по коренному совершенствованию процессов урбанизации», предусматривающий основные направления и комплекс мер по целенаправленному государственному регулированию урбанизации и комплексному развитию городов страны.

Уже начиная с 2017 г. и по сегодняшний день правительством Республики Узбекистан проводится активная политика обеспечения населения доступным жильем с акцентом на население сельской местности. Это отражено в Постановлениях Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по реализации Программы по строительству доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности на 2017-2021 годы с участием Азиатского банка развития» № 2812 (2017 г.), «О дополнительных мерах по усилению реализации Программы «Обод кишлок» в 2018 году» № 3350 (2017 г.), «О дополнительных мерах по эффективной реализации программы по строительству и реконструкции доступных многоквартирных домов в городах на 2017-2020 годы» №3350 (2017 г.).

Согласно приложению № 3 к [Указу](#) Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 “Стратегия развития нового узбекистана на 2022—2026 годы”, определено:

Цель 33: Увеличение объемов региональной экономики в 1,4 — 1,6 раза с обеспечением сбалансированного развития регионов.

Реализация пятилетних региональных программ, разработанных по 14 регионам в разрезе районов и городов. Разработка и реализация отдельных программ развития городов и районов, имеющих «неудовлетворительные» показатели в рейтинге социально-экономического развития регионов.

Дальнейшее совершенствование политики урбанизации, направленной на улучшение условий проживания населения в регионах. Принятие мер по превращению в перспективе городов Самарканда и Намангана в «города-миллионники». Строительство и сдача в эксплуатацию первых массивов «Нового Андижана», рассчитанных на 450 тысяч жителей. Доведение уровня урбанизации в Кашкадарьинской области до 50 процентов.

Внедрение «Индекса комфорта городов» для оценки качества жизни населения в городах.

Повышение качества работ по цифровизации, строительству и проектированию городов, развитие их в рамках концепции «Умный город».

Создание в 4 регионах филиалов инновационного учебно-производственного

технопарка «INNO» города Ташкента. Освоение технологии производства инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью в районах, трансформируемых в инновационные регионы.

Интеграция с практикой научных изысканий, проводимых в высших образовательных учреждениях в сфере архитектуры и строительства.

Совершенствование технического регулирования в строительной сфере. Разработка и реализация программы по коренному совершенствованию системы подготовки градостроительной документации населенных пунктов и обеспечения градостроительной документации.

Разработка генеральной схемы расселения населения. Строительство в городах на месте ветхого жилья современных жилых массивов площадью более 19 миллионов квадратных метров на основе программ реновации и жилищного строительства, создание условий для переселения в новые массивы свыше 275 тысяч семей.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию процессов урбанизации» от 10 января 2019 года № УП-5623.
- [2] Постановления Президента Республики Узбекистан об утверждении Концепции развития урбанизации в Республике Узбекистан до 2030 года.
- [3] Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по реализации Программы по строительству доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности на 2017-2021 годы с участием Азиатского банка развития» № 2812 (2017 г.)
- [4] Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по усилению реализации Программы «Обод кишлок» в 2018 году» № 3350 (2017 г.)
- [5] Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по эффективной реализации программы по строительству и реконструкции доступных многоквартирных домов в городах на 2017-2020 годы» №3350 (2017 г.)
- [6] Рейтинг стран мира по уровню урбанизации. <https://gtmarket.ru/ratings/urbanization-index>
- [7] Урбанизация-википедия <https://www.aneews.com/p/105431824-что-takoe-urbanizaciya-uroven-urbanizacii-po-stranam-mira/>
- [8] Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 “О стратегии развития нового узбекистана на 2022 — 2026 годы”